

ESCOLA INTEGRAL NO BRASIL: POSSIBILIDADE DE UMA EDUCAÇÃO LIBERTADORA, AMOROSA, DEMOCRÁTICA E DE ALTERIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.5759688

Claudiana Pereira

Atua na área da educação, é Pedagoga e mestranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Universidade Feevale, E-mail, claufeevale@gmail.com

Liliane Maria Silva

Atua na área da Educação Especial Inclusiva, é Pedagoga e mestranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Universidade Feevale, E-mail: lilianemariadasilva@hotmail.com

Carlos Voltz

Doutorando em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Universidade Feevale. E-mail: carlospvoltz@hotmail.com

Dinora Tereza Zucchetti

Professora titular da Universidade Feevale no Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social e pesquisadora produtividade do CNPq

Resumo: Atualmente, a educação brasileira advém de instabilidades e dificuldades, destacando o baixo aproveitamento dos estudantes, o abandono da escola, assim como, a existência de pessoas não escolarizadas no país. Esses são alguns dos fatores que demonstram como a escola que temos não tem dado conta dos problemas sociais e educacionais que precisamos enfrentar. Nesse sentido, é imprescindível que o atual necessário educacional brasileiro seja revisto, por intelectuais, gestores e também por educadores, que fazem a gestão escolar diariamente nas escolas brasileiras. Este trabalho tem como base conceitual as concepções de educação em Paulo Freire, Anísio Teixeira e Humberto Maturana. Por meio das leituras e aproximações de base conceitual, temos como objetivo identificar até que ponto as concepções de educação dos autores citados abrem espaço para o olhar e o comprometimento com o outro, considerando a teoria de alteridade em Emmanuel Lévinas. Como metodologia de pesquisa, utilizamos os estudos de revisão

bibliográfica para construir este ensaio, selecionando textos dos autores pesquisados que contivessem reflexões sobre a educação, relacionando os achados da pesquisa com o conceito de alteridade de Emmanuel Lévinas. Concluímos que a escola pública de educação integral como um espaço que pode ser amoroso, democrático e de alteridade, contribuindo para a efetivação de uma educação mais justa.

Palavras-chave: Escola pública. Educação integral. Democracia. Alteridade

Abstract: Currently, Brazilian education comes with instabilities and difficulties, highlighting the low student achievement, school dropout, as well as, the existence of unschooled people in the country. These are some of the factors that show how the school we have has not been able to cope with the social and educational problems we need to face. In this sense, it is essential that the current Brazilian educational needs be reviewed, by intellectuals, managers, and also by educators, who manage the school daily in Brazilian schools. This work has as its conceptual base the conceptions of education in Paulo Freire, Anísio Teixeira, and Humberto Maturana. Through readings and approximations of conceptual basis, we aim to identify to what extent the conceptions of education of the mentioned authors make room for the look and the commitment to the other, considering the theory of alterity in Emmanuel Lévinas. As a research methodology, we used literature review studies to build this essay, selecting texts of the authors researched that contained reflections about education, relating the research findings to Emmanuel Lévinas' concept of alterity. We conclude that the public school of integral education as a space that can be loving, democratic, and of alterity, contributing to the realization of a more just education.

Keywords: Public schools. Comprehensive education. Democracy. Alterity

INTRODUÇÃO

Vivemos tempos nebulosos no Brasil. A instabilidade política e econômica, somada ao descaso completo pelas causas sociais, têm sido marca do governo Bolsonaro no Brasil. Como esperado (não desejado), os últimos acontecimentos, como as trocas ministeriais no Governo Federal e a falta de protagonismo do Ministério da Educação, com destaque para o contexto de abandono à educação durante a pandemia da Covid-19¹², têm representado a falta de perspectiva para milhares de crianças e jovens estudantes de todo o país. Discursos negacionistas e que propagam a descrença na ciência e na pesquisa são marcas fixadas diariamente na história da nação brasileira.

Não apenas durante a pandemia, a qual ainda hoje buscamos combater, mas também nos últimos quatro anos, a sensação compartilhada entre educadores e

¹² Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), Covid-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China.

pesquisadores é de que estamos presenciando diariamente um filme de terror, onde nós somos os protagonistas. Também, é preciso reconhecer que não é de hoje, e nem de ontem, que a educação brasileira enfrenta dificuldades, seja pelo baixo aproveitamento dos estudantes ou pelo número de pessoas não escolarizadas em todo país.

Apesar de avanços que tivemos nas últimas décadas, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021) mostram que o número de analfabetos chega à estimativa de 6,6% da população para o público de 15 anos ou mais. Os dados, no entanto, divergem dos marcos legais da educação brasileira, que trazem, em suas alíneas, a educação como direito fundamental e garantido. Citando aqui a base da legislação brasileira, a Constituição Federal traz, em seu artigo 205, a educação como direito do sujeito e dever do Estado e da família. Ainda no capítulo III, inciso VII, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal, cita-se a responsabilidade do poder público com o direito de acesso e frequência dos estudantes à escola (BRASIL, 1988).

Os dados citados acima deixam claro o quanto ainda é preciso ser feito e garantido, tanto em questões estruturais, como curriculares, recursos humanos, entre outros, para que, de fato, se cumpram os propósitos da legislação educacional brasileira e se possibilite, a todos os sujeitos, a garantia do direito do seu pleno desenvolvimento. Por isso, defendemos a importância de uma educação integral, que seja integral, integrada, integradora e em tempo integral (GADOTTI, 2009).

A educação integral tem como principal propósito o desenvolvimento e a construção da democracia, possibilitando aos sujeitos uma formação humana, isto é, uma formação que prepare para viver em sociedade, de forma reflexiva, consciente e emancipadora. Assim, educar um sujeito, na sua forma integral, possibilita ao sujeito participar e agir sobre o mundo no qual vive.

Nesse sentido, o presente ensaio teórico se propõe a apresentar as concepções de educação de autores como Paulo Freire, Anísio Teixeira e Humberto Maturana. Por meio de leituras e aproximações teóricas, refletimos sobre como as concepções de educação dos autores citados abrem espaço para o olhar e o comprometimento com o outro, considerando a teoria de alteridade de Emmanuel Lévinas. Por compreender que a escola pública de educação integral se configura como um espaço que busca a efetivação de uma educação mais justa, os argumentos

construídos neste ensaio podem contribuir para o reconhecimento da educação integral se constituir em possibilidades de experiências de democracia e alteridade.

O desdobramento deste ensaio, a partir dos argumentos teóricos acerca das leituras realizadas, está organizado da seguinte maneira: primeiramente, é apresentada a contextualização histórica sobre a educação integral no Brasil, bem como a contribuição de Anísio Teixeira para esse diferente modo de pensar o papel do estudante e da escola. Em seguida, são apresentadas as concepções de educação encontradas em estudos de Paulo Freire, Anísio Teixeira e Humberto Maturana. Então, realizamos as aproximações teóricas entre tais concepções com o conceito de alteridade de Emmanuel Lévinas. Por fim, apresentamos as considerações finais deste ensaio.

METODOLOGIA

A exposição da metodologia do trabalho tem o propósito de demarcá-lo como científico. Para Demo (1981), metodologia significa o estudo dos caminhos, dos meios de uma teoria para se fazer ciência. Enfim, a metodologia é o meio pelo qual o pesquisador vai adquirir conhecimento sobre seu objeto de estudo. Considerando que nosso objeto de pesquisa se refere às concepções de educação de Paulo Freire, Anísio Teixeira e Humberto Maturana, pesquisamos textos desses teóricos sobre suas concepções de educação para, em seguida, refletirmos sobre como tais concepções se aproximam do conceito de alteridade desenvolvido por Emmanuel Lévinas.

Os estudos de revisão fornecem diferentes olhares sobre um determinado assunto, fornecendo um panorama histórico e pontuando o que já foi produzido cientificamente em diferentes locais, pois organizam, esclarecem e resumem as principais obras, assim como, fornecem citações completas que abrangem o estudo importante em determinada área (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014).

Dessa forma, uma revisão bibliográfica permite ao pesquisador contextualizar seu problema de pesquisa e verificar possibilidades de referencial teórico na literatura consultada. Favorece, com isso, uma primeira validação do quadro teórico a ser utilizado na investigação empreendida (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014).

Uma primeira versão deste trabalho foi enviada ao III CIDI¹³. Desde o início, nos propomos a escrevê-lo em formato de ensaio, uma forma de escrita acadêmica que envolve o conhecer, a leitura, a escrita e a leitura da escrita (LARROSA, 2003). Cada vez que os ensaístas retomam o trabalho, apresentam, também, algo de si, seus aprendizados na caminhada da escrita, enfim, seu lugar de experiência entrelaçado com a teoria pesquisada. Isto porque os estudiosos necessitam apresentar seus interlocutores, com quem dialogam para a construção e reconstrução do texto. Edgar Morin (1997) chama esses interlocutores de demônios, que nos conduzem às nossas leituras de mundo, às nossas construções e às verdades às quais nos mantemos fiéis.

DISCUSSÃO TEÓRICA

Somos todos feitos e formados através das experiências vividas. Desde a gestação, quando estamos ainda no ventre de nossa mãe, já ali vivemos junto dela nossas experiências primeiras. Todo nosso desenvolvimento físico e psíquico é resultado das nossas experiências vividas. Também, em um sentido ampliado e pouco conceitual, experiência pode ser compreendido como algo vivido com a prática, ou ainda, conhecimento adquirido por meio dos sentidos. É nesse sentido que podemos inferir que a educação, quando compreendida como processo social, que se dá pela interação e relação que se estabelece entre sujeitos e os sujeitos com o mundo, é por natureza uma relação de experiência. Embora a educação se contemple na experiência, isto não significa que todas as experiências educativas, ou não, proporcionem a ascensão social.

A história da educação pública brasileira denuncia um contexto de educação baseada no empobrecimento de experiências, assim como, explana o acesso privilegiado à educação da denominada “elite”. No entanto, os pós-graduandos que escrevem este ensaio têm em comum as experiências vividas em escolas públicas, durante suas formações na educação básica. Apesar das adversidades enfrentadas, conseguiram, por meio de tais experiências, perceber tanto a importância do ensino público, por ser um espaço de trocas, de problematização e de construção individual e coletiva, quanto as fraturas de um ensino que se deteriora a cada ano, pela pouca importância que o poder público atribui e pela forma como são administradas por

¹³ III Congresso Internacional de Diálogos Interdisciplinares: comunicação digital e futuros possíveis | IV Congresso de Indústria Criativa | V Seminário Internacional de Diversidade Cultural e Inclusão Social.

pessoas que, muitas vezes, demonstram o mínimo de humanidade e respeito ao próximo, especialmente ao pobre, ao negro, ao gay, à mulher, enfim, aos que são excluídos diariamente fora e dentro dessas escolas. Vemos professores que, de tanto tentar propor uma educação dialógica, problematizadora, voltada para a tomada de consciências e para a transformação social, acabam desistindo pelas negligências das instâncias superiores ou sendo cooptados por um sistema que não respeita, que não se compromete com o próximo, que parece cumprir, de fato, com a função de vigiar e punir, como já disse Foucault (1987), em vez de educar e transformar.

O exposto acima prova que, apesar de seus problemas estruturais, a escola ainda é, hoje, um dos espaços mais democráticos da sociedade brasileira, onde sujeitos, sejam eles pobres ou ricos, têm o direito de participar e compartilhar experiências uns com os outros. Isso se dá através do direito à educação e de frequentar a escola, o qual é garantido na Constituição Federal (BRASIL, 1988). É nesse sentido, também, que o artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) estabelece a garantia da educação escolar pública, como um direito de todos os sujeitos e um dever do Estado.

Durante um longo período da história brasileira, a educação ficou restrita a alguns, desse modo, é preciso celebrar o fato de existir, hoje, legislação que defina a educação como direito constitucional. Da mesma forma, é preciso também avançar e, estando o direito à educação preservado pela Constituição Federal, precisamos promover discussões e pensar qual o “tipo” de educação tem sido ofertada aos estudantes brasileiros. Uma educação de reprodução das desigualdades sociais e perpetuação da pobreza de experiências, ou então, uma educação que entenda o sujeito por inteiro e que eleve seu potencial de interferência positiva no mundo.

A partir do exposto, é necessário considerar e questionar sobre quem e quais são os sujeitos que acessam a escola, assim como, também, desenvolver uma formação que tenha como princípio considerar principalmente os sujeitos em vulnerabilidade social, pois, para esses sujeitos, a escola representa muito mais do que um espaço de construção e compartilhamento do conhecimento construído pela humanidade e pelas ciências; a escola é, sim, para esses sujeitos, um espaço de proteção, cuidado e, fortemente, um espaço de esperança.

Ao tratarmos de educação que veja o sujeito por inteiro, desde a sua contextualização, até mesmo no desenvolvimento para a sua vida nas atividades

diárias, surge o conceito de educação integral, que tem seu legado nas contribuições do pesquisador brasileiro Anísio Teixeira. Ao longo de sua vida pública e trajetória profissional, Anísio ocupou diferentes cargos políticos, além de ter sido o idealizador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Também como marco de sua trajetória, está a participação direta no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi redigido por Fernando de Azevedo e contou com contribuições de um importante grupo de intelectuais brasileiros. No Manifesto, se defendia uma educação que serviria não mais a perpetuação de um sistema que visava o lucro, a mão de obra e o capital, mas sim, estaria a serviço do indivíduo. Para tanto, segundo os pioneiros, uma escola que esteja a serviço dos sujeitos precisa ser um espaço de solidariedade e cooperação. Entende-se, assim, que a escola e o meio social são fatores indissociáveis (AZEVEDO, 1932).

Anísio Teixeira defendeu e buscou a promoção de uma educação integral, educação essa que considerasse o sujeito em sua completude. Para Anísio, a escola tratava-se de um espaço onde o exercício da democracia era sua função principal, com o objetivo de formar sujeitos livres na sua forma de pensar, garantindo a construção da sociedade que se desejava. Na experiência herdada do pensamento de Anísio, temos, ainda hoje, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, ou Escola Parque, que tem como origem de sua atuação uma proposta educacional voltada à oferta de atividades culturais, bem como de preparo para a qualificação profissional.

Assim como o centro educacional, o ensino professado por Teixeira (1956) é um ensino que envolve ação e não apenas palavras soltas em conteúdos fragmentados. O autor afirma, ainda, que aprendizagem puramente verbal não é realmente aprendizagem e que é apenas através da experiência que a mente pode aprender e absorver o conhecimento, integrando novas maneiras de comportamento. Assim, é que se legitima a importância de a escola ser um espaço de ricas experiências vividas, experiências que elevem as potencialidades dos sujeitos aprendentes, entre o saber e o saber fazer, isto é, experiências educativas.

Assim, a proposta de educação integral, como infere Gadotti (2009), consiste nos direitos humanos, ocorrendo tanto em espaços formais, como em não formais, através de uma perspectiva de educação cidadã, um de muitos propósitos, indagações e objetivos de Paulo Freire, garantindo o direito dos sujeitos em aprender, dialogar, participar e desenvolver a cidadania desde o início da vida, na busca de uma

sociedade democrática e socialmente justa. Educar com base nos direitos humanos é educar para o bem viver no mundo, pois, ao encontrar-se consciente dos direitos individuais e coletivos, nos tornamos verdadeiramente sujeitos capazes de conviver com a coletividade, isto é, conviver dentro das diversidades.

Vale ressaltar que a educação integral é uma proposta para a trajetória de vida do sujeito, desenvolvendo uma formação humana, através de experiências significativas, ou seja, é necessário conhecer para opinar e agir consciente no mundo onde o sujeito atua, pois tudo infere diretamente na vida do mesmo.

Dessa forma, conforme Leclerc e Moll (2012), a educação integral caracteriza-se como uma ação educacional que visa envolver e abranger as diversas dimensões da formação dos indivíduos. Portanto, trata-se de um modelo educacional que visa considerar o sujeito de forma integral, para além de habilidades disciplinares, mas para a formação da consciência humana. Pensar o sujeito por inteiro exige esforço e desconstrução daquilo que se tem feito pela educação brasileira nos últimos anos. Ao contrário de uma base sólida, qual deveria representar o Ministério da Educação (MEC), tem sido corriqueira a troca de ministros e o desmonte de diferentes políticas educacionais, ou mesmo o esquecimento dessas, como é o caso do Plano Nacional de Educação (PNE)¹⁴, que tem validade até 2024 (BRASIL, 2014).

Nesse sentido, é necessário retomar aspectos voltados para a vulnerabilidade social existentes na sociedade atual, onde a educação integral visa se dar em tempo integral com o objetivo de estender o tempo de permanência no espaço, desenvolvendo aspectos de cidadania e democracia nestes sujeitos, contribuindo, assim, para o desenvolvimento local, para além da sala de aula, e considerando a comunidade no seu entorno.

Para Anísio Teixeira, o conceito social de educação deve estar centrado nos interesses vocacionais ou interesses especiais, no entanto, não será educativa caso não utilize os interesses como meios para possibilitar e promover a participação nos interesses da sociedade (ERNICA, 2006). Nessa perspectiva, Anísio Teixeira defendeu uma educação laica, pública e para todos, onde privilégios de classe não existissem, possibilitando ao sujeito buscar, através da educação, sua posição na vida social. Sendo assim, buscava a formação comum do homem, atendendo a

¹⁴ Plano Nacional de Educação (PNE) é uma política de Estado, instituída com a Emenda Constitucional nº 59, do ano 2009. O plano em vigência foi aprovado em 2014 e tem validade até 2024.

multiplicidade de vocações, ofícios e profissões, com um programa de atividades e não de matérias. Delegando, assim, a escola como pioneira nas artes do trabalho, assim como na construção do pensamento reflexivo, com o objetivo de construir um sujeito que saiba viver inteligentemente e que participe de forma responsável na sociedade em que vive (TEIXEIRA, 1956), praticando, dessa forma, o desenvolvimento de atividades intelectuais, mas também de trabalho, isto é, de “saber e de fazer”, uma educação voltada para o desenvolvimento ajustada às condições culturais e brasileiras.

Dessa forma, é importante combater propostas de educação que superem o currículo fragmentado, onde este fundamenta-se no isolamento de disciplinas (GADOTTI, 2009), mas, ao contrário, promover uma educação que tenha como propósito formar o sujeito na sua forma integral e global, atingindo a todos, com objetivo no desenvolvimento da formação humana.

Ao refletir sobre os achados de Anísio Teixeira para a educação brasileira, é possível inferir que estamos distantes ainda de alcançarmos um ideal de escola que esteja a serviço dos estudantes e não da perpetuação das classes. Paulo Freire (1967), sabiamente, questionava sobre a forma de aprender a discutir sobre uma educação que impõe. De fato, a escola que impõe, não troca, mas dita ideias – como citado por Freire – não possibilitando o diálogo, mas o silenciando.

Quando olhamos para os achados da literatura herdada de Freire, se pode inferir que o educador defendeu e promoveu um modo de se fazer educação e que teve como caráter a intencionalidade reflexiva e a abertura de experiências de debate e quebra do silêncio. Este lutou por transformações radicais para a educação, nas quais consistiam na valorização do conhecimento popular e da democracia, tornando a educação uma das maiores armas contra a opressão. Dessa forma, formar sujeitos autônomos e livres eram os principais objetivos do fazer educativo.

A teoria de Paulo Freire é inseparável de sua vida, de suas lutas e de seus sonhos como educador. Tanto que ele mesmo se pensava como uma pessoa conectiva, definida pela conjunção e, a menor palavra para aproximar as coisas, as pessoas.

Paulo Freire nasceu em Recife, no dia 19 de setembro de 1921, filho caçula de uma família com quatro filhos e que passou por dificuldades econômicas. Em 1947, tornou-se bacharel em Direito, pela Universidade do Recife, desistindo da profissão

logo na primeira causa, quando foi contratado para cobrar a dívida de um dentista que endividou-se para comprar seus equipamentos de trabalho. Apesar do sonho em tornar-se advogado, Freire não tolerava a “justiça só em favor de alguns” (FREIRE, 2010). Passou, então, a trabalhar com educação, ao lado de sua esposa Elza, com quem deu os primeiros passos em direção ao trabalho com a alfabetização de adultos. Esse trabalho, que ficou conhecido como método Paulo Freire, priorizava principalmente dois elementos: o universo vocabular dos educandos, de acordo com a região onde produziam suas vidas, e a discussão dialógica. O método auxiliava os educandos a se tornarem conscientes de que eram sujeitos de sua própria história (FREIRE, 2010).

O método de alfabetização de Paulo Freire foi desenvolvido no início dos anos 1960, durante o Governo João Goulart, quando o Brasil passava por uma fase de desenvolvimento industrial crescente, mas para o benefício de apenas algumas camadas da sociedade. Seu método poderia alfabetizar milhões de adultos e aumentar o eleitorado brasileiro, impulsionando a democracia do país. Contudo, representava uma ameaça às forças conservadoras que poderiam perder seu espaço político. Com o Golpe de Estado, em 1964, Paulo Freire ficou preso por 72 dias e depois exilou-se na Bolívia, que também sofreu um Golpe de Estado. Foi então para o Chile, onde escreveu “Educação como Prática de Liberdade”, em 1967, que serviu como uma aproximação do assunto que seria central em sua próxima obra, “Pedagogia do Oprimido”, em 1968: o oprimido e a luta pela libertação.

Em “Pedagogia do Oprimido”, Paulo Freire deixa clara sua opção de classe. Logo nas primeiras palavras, ele dedica o livro às pessoas esfarrapadas do mundo, onde, ao descobrir, sofrem, porém, lutam (FREIRE, 1987). O autor entende o oprimido como uma categoria política, uma classe que vive uma situação de opressão. Nesse sentido, não existe neutralidade na prática educativa. Esta é um ato político, que prioriza as necessidades e interesses de classe. Freire posiciona sua prática contra a situação de opressão, tentando construir o seu contrário com o oprimido, isto é, a libertação.

A obra intitulada “Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, 1987) foi um trabalho de reflexão unido à prática, portanto, inacabado e em constante reformulação e desenvolvimento. Por isso, o autor o chamou de um ensaio puramente aproximativo, com todas as suas deficiências. Um ensaio para homens críticos, radicais, abertos ao

diálogo. Portanto, aqueles que assumissem posições fechadas, que temessem o enfrentamento, o desvelamento do mundo, o encontro com o povo, rejeitariam o diálogo pretendido com o trabalho.

Paulo Freire construiu sua história em torno da busca e da luta por transformar a educação em uma prática da liberdade, através da conscientização e do diálogo, tornando-se uma ação na defesa dos oprimidos e transformando a educação em um processo mais humano (SCOCUGLIA, 1999). Posicionou, então, sua prática educativa como política e humanista, orientada para possibilitar a transformação das questões objetivas com as quais o homem concreto era impedido de crescer (FREIRE, 1983).

Freire propôs uma educação problematizadora, na qual a ação deve ser compromissada com a história e ter um caráter de denúncia e anúncio. De acordo com Freire (1987), denúncia de uma realidade desumanizante (tanto daqueles que roubam a humanidade, quanto daqueles que a tem roubada) e anúncio de uma realidade em que os homens possam exercer a sua vocação de ser mais. Essa vocação é afirmada na luta dos oprimidos pela liberdade, quando negam a negação a que foram historicamente submetidos, tomando consciência de sua situação, se apropriando dela e, com isso, se tornando capazes de transformá-la.

A prática educativa de Paulo Freire, assim como sua teoria, foi continuamente refletida, revista e atualizada. Foi sempre comprometida com a transformação da realidade, com a luta dos oprimidos, portanto, política. Seu fazer aponta para a inseparabilidade do ato político e do ato pedagógico. Mas, e quanto aos educadores que dizem optar pela neutralidade?

Em “Pedagogia: Diálogo e Conflito”, Freire, Gadotti e Guimarães (1995) afirmam que o educador é sempre político e que o político é sempre educador, não fazendo sentido a tradicional distinção entre o vencer, característica do político, e convencer, característica do pedagógico. Isso porque, para vencer, o político precisa recorrer ao convencimento. Já a prática educativa, é política em todos os seus momentos e detalhes. Mesmo os conteúdos programáticos escolares, frequentemente proclamados como neutros, revelam (ou escondem) escolhas, opções e preferências sociais, culturais e ideológicas. Os professores trabalham esses conteúdos conforme suas visões de mundo, suas ideias, práticas, representações sociais, símbolos e signos (SCOCUGLIA 1999).

O ato político, no caso de Freire, foi participar da mobilização das classes dominadas para vencer a classe dominante. Esta não poderia ser convencida porque, enquanto classe social, estaria se suicidando. No entanto, alguns sujeitos da classe dominante poderiam se converter às classes dominadas. Os educadores que assumem a difícil tarefa de desvelar o real e de desmistificar a ideologia dominante são exemplos dessa conversão. Segundo Freire, Gadotti e Guimarães (1995), a tarefa da re-produção é mais fácil, pois a realidade que reproduz a ideologia e os interesses dominantes vai a favor da maré e do poder; já aqueles que ousam contrariar o esperado pelos dominantes, terá de redobrar as forças ao “nadar contra a maré”.

Caros educadores e educadoras, é preciso estar claro que aqueles que nadam a favor da maré não são de forma alguma neutros. Ao contrário, optaram pela preservação do *status quo* e essa opção determina o seu papel e os seus métodos de ação, em uma realidade que também não é neutra. Suas ações e reações servem aos interesses da elite do poder, ao ajudar a manter a ordem estabelecida. Em oposição, aquele que opta pela mudança se empenha em desvelar a realidade. Trabalha com, jamais sobre, os indivíduos, a quem considera sujeitos históricos, que vão além do estar no mundo, que o transformam e se transformam, produzindo, decidindo, criando, recriando e comunicando-se. Enfim, em união se tornam sujeitos da *práxis*, porque é nas relações do homem com o mundo, e no mundo, que ocorre esse processo de ação e reflexão da realidade (FREIRE, 1981).

Para Paulo Freire, a educação não pode ser definida como uma só, mas como vários tipos de educação, que podem ser reduzidos em dois: educação bancária e educação libertadora. O primeiro contribui para a perpetuação de um sistema de alienação dos sujeitos, pois os torna menos críticos e conscientes do mundo. Já o segundo, os torna verdadeiramente humanos, pois busca potencializar a criticidade e a autonomia do sujeito, não para que esse apenas esteja no mundo, mas de fato esteja com o mundo. Dessa maneira, o indivíduo pode se sentir parte desse conjunto de acontecimentos e relações; ter responsabilidade e ter seus direitos respeitados, caracterizando a educação libertadora que Freire defendeu (STRECK et al., 2017). Assim, ensino e aprendizagem são elementos que se complementam, gerando uma grande e profunda relação de respeito entre educador e educando.

As contribuições de Freire e Anísio para a educação apontam para uma escola centrada no sujeito e na sua mudança de *status quo*, na luta pela construção da

democracia. A educação, aqui, entra como potencial para que os sujeitos sejam capazes de olhar sobre os muros da sua realidade. No entanto, essa mudança de *status* e “ampliação” do para onde olhar, torna necessário que haja perspectiva de vida para ser vivida, ou ainda, faz com que seja importante que os sujeitos aprendentes tenham com que sonhar e o que buscar.

Para Freire, os seres humanos se constroem em suas relações com os outros, através do encontro, da escuta, da comunhão e do diálogo, reconhecendo o outro como alteridade que o eu se constitui (STRECK, 2017). Para ser gente, precisamos do outro e da vida vivida com as múltiplas relações que estabelecemos. Ainda considerando Paulo Freire, não existe a possibilidade de pensar em um projeto que vise uma sociedade democrática, justa e fraterna, se não se é capaz de reconhecer e aceitar o outro como outro e em sua experiência de vida, em sua diferença e relação a mim (STRECK, 2017).

Diante disso, é pertinente compreender que a educação tem uma importante função social, a qual busca relacionar o sujeito com os conhecimentos científicos, construindo a conscientização acerca do mundo no qual vive, vinculando a educação com o meio social, isto é, a educação deve ser ‘embrionária’, centrada em observar, experimentar e criar, estando em conexão com o mundo natural e social do sujeito, para que assim ele possa refletir e agir sobre ele.

Já Anísio Teixeira, pautava sempre na importância da interpelação entre a escola na qual os indivíduos estudam e a comunidade na qual eles vivem, no sentido de que a escola deveria se tornar uma “miniatura” de comunidade, representando todas as questões e trabalhos sociais na qual existe. Assim como, ler, escrever, narrar e desenhar deveriam ser ensinadas, mas como técnicas sociais, considerando a realidade, como habilidades necessárias para viver no mundo. A vida da comunidade determinará o programa da escola, tornando-se ele, considerando as características necessárias da mesma (TEIXEIRA, 1956).

Segundo Maturana (1997), o educar acontece nas relações que se estabelecem entre os sujeitos, no processo em que a criança ou o adulto convive com o outro, nas múltiplas situações de convívio e experiências compartilhadas. Desse modo, o educar acontece de diferentes formas e em diferentes contextos, além de ser uma troca recíproca, onde os sujeitos se educam. Nessa perspectiva, crianças e adultos tem o que aprender e o que ensinar.

Assim como Paulo Freire e Anísio Teixeira, Maturana defende o respeito ao saber dos educandos. Segundo ele, é importante valorizar o que as crianças sabem, ou melhor, respeitar e potencializar a bagagem daquilo já vivido fora da escola.

Nessa perspectiva, a educação, com vista na formação humana, perpassa os currículos escolares fragmentados e se pauta no ensino que prioriza as experiências educativas nas quais enfatizem o processo do sujeito observar, experimentar e criar, construindo, assim, conhecimentos de significados e valores; mais do que isso, a educação deve recuperar a harmonia do fundamento do ser humano.

Enquanto para Freire o processo de ensino e aprendizagem acontece por meio do diálogo entre sujeitos que se reúnem para problematizar a realidade, para Maturana é por meio da conversação que liga a linguagem à emoção que se dá o aprendizado. É nesse sentido que, para Pellanda (2009), o fracasso da educação tradicional está na falta de conexão entre aquilo que verdadeiramente precisamos, para nos constituir e conviver, e aquilo que nos é oferecido. Sentimos diferentes emoções a todo momento, alegria, medo, euforia, ansiedade, insegurança, as emoções são indissociáveis do existir.

Em seu livro “Emoções na Linguagem e na Política”, Maturana (2002) apresentou uma abordagem da educação na perspectiva da biologia do conhecimento. Duas questões chamaram a atenção nesta obra: a forma como ele refletiu sobre sua trajetória de vida para introduzir as explicações sobre o que é um ser humano; e a reflexão sobre a educação (para que e para quem) no seu contexto, o chileno.

Ao refletir sobre sua vida acadêmica, Maturana (2002) conta que tinha, desde o início de seus estudos universitários, o propósito de estudar para “devolver ao país o que havia recebido dele”, assumindo o compromisso de “acabar com a pobreza, com o sofrimento, com as desigualdades e os abusos”. Era um propósito que relatou ter em comum com seus colegas, apesar do pertencimento diverso no que se referia a ideologias políticas. Este vai de encontro ao propósito hoje disseminado nas universidades de preparar para a competição no mercado de trabalho.

Maturana (2002) argumentou que a competição é um fenômeno humano e cultural, baseado na busca pela vitória, que só é possível com a derrota do outro. Não se configura, portanto, em um fenômeno biológico. O nosso viver acontece, então, no

âmbito das relações. E a realidade é inventada constantemente pelas experiências dos indivíduos, que, em sua história, tentam conservar o viver.

Para Maturana (2002), todas as ações humanas fundamentam-se em emoções, de forma que o amor é o fundamento social do humano, legitimando o outro na convivência. Dessa forma, as interações vividas com base no amor, ampliam e estabilizam as relações de convivência; já as interações recorrentes na agressão, as interrompem. Nesse sentido, a linguagem, que constitui a dinâmica de nossa vida em sociedade, nossas relações e nossa cultura, só pode emergir do amor.

Tendo o amor como fundamento das ações humanas, todas as relações sociais que envolvem os seres humanos em um sistema social são biológicas. Para Maturana (1997), a negação dessas relações desvirtua o fenômeno social humano, ao negar seus fundamentos (o amor), e toda sociedade que o faz se desintegra, ainda que seus antigos membros continuem interagindo, em virtude da impossibilidade de se separarem fisicamente.

Das relações sociais nasce a inteligência, que, segundo Pellanda (2009), está entrelaçada com o amor. A autora explica que educar, na perspectiva de Maturana, é criar um espaço de convivência desejável, no qual eu e o outro possamos conviver de uma forma específica, convidando o outro a ter experiências nesse espaço. Para Maturana (2002), conforme o adulto e o jovem vão convivendo nesse espaço, ambos se transformam, de forma que o modo de viver vai se tornando mais congruente.

Encontramos aproximações de conceitos como amorosidade em Freire e o compromisso com o outro de Lévinas. Podemos relacionar a educação integral defendida por Teixeira e as experiências que colocou em prática ao longo de sua trajetória acadêmica e profissional (olhando para os sujeitos em seu contexto social, econômico e cultural), com a dialogicidade em Freire (ancorada na colaboração, união, organização e síntese cultural) e com Emmanuel Lévinas, no sentido de construir com o outro a história (assumindo a responsabilidade tanto pelo outro, quanto por sua história).

Podemos afirmar que há uma aproximação entre Freire (1987) e Lévinas (1980), no sentido de possibilitar a socialização, o diálogo e o compromisso com o outro. Para Freire (1987), “não há diálogo se não há um profundo amor ao mundo e aos homens”. Lévinas (1980) discorre sobre a transcendência do eu para uma alteridade que considera o outro em sua totalidade. Todos os três teóricos

compreendem o ser em suas relações (no mundo, com o mundo, no viver...). Freire conceitua autonomia (experiências de liberdade ao tomar decisões) e Lévinas traz a concepção de alteridade, discutindo a abertura do eu ao outro. Isto é, o indivíduo se despe do imaginário de ser absoluto, transcendendo o império, identificando e reconhecendo-se no rosto do outro ser. Permanece, assim, na sua casa, mas permite-se relacionar-se e comprometer-se com os outros, para, com eles, construir sua história.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a revisão de literatura realizada para a escrita deste ensaio, foi possível perceber as críticas feitas pelos autores estudados com relação ao fechamento em si do homem, individualista e totalitário na racionalidade ocidental. Pensamos que a abertura do eu ao outro, com uma ética da alteridade, em que assumimos a responsabilidade pelo outro, resgatando o amor aos outros seres humanos, pode contribuir para uma educação voltada para a transformação de injustiças e desigualdades sociais.

Dessa forma, reconhecer o outro dentro das diferenças e diversidades trata-se de algo essencial para construir uma sociedade democrática e social, garantindo, assim, através de experiências educativas, princípios que promovam essa construção.

Nesse sentido, a escola pública de educação integral pode representar um espaço no qual o sujeito seja visto e tratado em sua complexidade, deixando claro que educação integral não se refere apenas à ampliação de horas-aula, mas também, à uma mudança de postura e de propósito. É preciso que, mais do que conhecer os conhecimentos construídos pelas ciências, os sujeitos tenham a oportunidade de acreditar no amanhã, sejam encorajados a lutar pelo mundo que habitamos e tenham a esperança alimentada em seus corações. Esperança, aqui, da qual nos escreveu Paulo Freire, que é uma esperança ativa, uma esperança viva e que sai ao mundo para transformar.

Assim, a proposta de educação integral visa o desenvolvimento de uma educação cidadã, procurando desenvolver as potencialidades humanas dos sujeitos, levando em conta a construção da conscientização, para viver e agir no mundo social no qual está inserido, enfatizando ser uma proposta necessária para todos os espaços

onde a educação se dá, tanto em espaços formais de ensino, quanto em espaços não formais.

A escola precisa preparar os sujeitos para a vida, por meio de experiências educativas capazes de elevar seu potencial humano e de intervenção no mundo. Tal afirmação se justifica não somente pelas contribuições teóricas aqui levantadas, mas também, ao considerarmos as experiências vividas pelos autores, enquanto alunos de escolas públicas.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Fernando. **O manifesto dos pioneiros da educação nova**. *Revista Brasiliense*, São Paulo, n. 15, p. 8-28, jan/fev. 1932. Disponível em: https://download.inep.gov.br/download/70Anos/Manifesto_dos_Pioneiros_Educacao_Nova.pdf Acesso em 10 jan. 2021.

BRASIL. **Constituição Federal**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em 12 abr. 2021

_____. **Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm Acesso em 23 abr. 2021

DEMO, P. **Metodologia Científica em Ciências Sociais**. São Paulo: Atlas, 1981.

EBOLI, Terezinha. **Uma experiência de educação integral: Centro Educacional Carneiro Ribeiro**. Salvador: MEC/INEP, 1969. 84p.

ERNICA, Maurício. **Percursos da Educação Integral no Brasil**. IN: **Tecendo Redes para a Educação Integral**. Seminário Nacional. São Paulo, 2006, p.12-31.

Foucault, M. **Vigiar e punir**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1987.

FREIRE, Paulo. **Educação como Prática da Liberdade**, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE, Lutgards Costa. Paulo Freire por seu filho. In: SOUZA, Ana Inês. **Paulo Freire: Vida e obra**. São Paulo: Expressão Popular, 2010. p. 305-318.

FREIRE, Paulo; GADOTTI, Moacir; GUIMARÃES, Sérgio. **Pedagogia: Diálogo e conflito**. São Paulo: Cortez, 1995.

GADOTTI, Moacir. **Educação Integral no Brasil: inovações em processo**. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **IGBE Educa**. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html>. Acesso em 12 abr. 2021.

LARROSA, Jorge. O ensaio e a escrita acadêmica. **Educação & Realidade**, v.28, n.2, p.101-115, 2003. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/viewFile/25643/14981>. Acesso em: 28 mar. 2021.

LECLERC, Gesuína de Fátima Elias; MOLL, Jaqueline. Educação Integral em Jornada Diária ampliada: universalidade e obrigatoriedade? IN: **Revista em Aberto**, Políticas de Educação Integral em Jornada Ampliada. INEP. MEC. jul/dez, 2012.

LÉVINAS, Emmanuel. **Totalidade e infinito: ensaio sobre a exterioridade**. Tradução: José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1980.

LÉVINAS, Emmanuel. **O humanismo do outro homem**. 3ª ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2009.

MATURANA, Humberto. **A ontologia da realidade**. Trad. e org. Cristina Magno, Miriam Graciano e Nelson Vaz. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1997.

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002.

MORIN, Edgar. **Meus demônios**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.

SCOCUGLIA, Afonso Celso. **A história das ideias de Paulo Freire e a atual crise de paradigmas**. João Pessoa: Universitária, 1999.

STRECK, Danilo. R.; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime José. (Orgs.). **Dicionário Paulo Freire**. 3. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 439p

TEIXEIRA. Anísio. **Educação não é privilégio**. Rio de Janeiro. 1956. Disponível em: https://www.docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=AT_prodInte&pasta=AT%20pi%20Teixeira,%20A.%201956.00.00/4&pagfis=9600 Acesso em 08 Jan. 2021.

VOSGERAU, D. S. R.; ROMANOWSKI, J. P. Estudos de revisão: implicações conceituais e metodológicas. **Revista Diálogo Educacional**, v. 14, n. 474, p. 165, 2014. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/2317>. Acesso em: 20 de junho de 2020.